

Гамидов М.В.,*Магистр**Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, г. Баку, Азербайджан***Магеррамов З.Т.***к.т.н., доцент**Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, г. Баку, Азербайджан***DATA QUALITY ISSUES IN CUSTOMER DATABASES AND THEIR SOLUTIONS****Gamidov M.***Master**Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan***Maharramov Z.***Ph.D., Associate Professor**Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan***АННОТАЦИЯ**

Вопросы качества данных в базах данных (БД) клиентов являются фундаментальной областью исследований, имеющей стратегическое значение для современного бизнеса. Хотя быстро растущий объем данных о клиентах в процессе цифровизации предлагает компаниям новые возможности, это также приводит к появлению неполных, дублирующихся, устаревших, несогласованных или неправильно отформатированных записей. Это не только негативно влияет на операционные процессы, но и снижает удовлетворенность клиентов, снижает эффективность маркетинговых стратегий и приводит к потерям в финансовых показателях компаний. Целью данного исследования является систематическая классификация проблем качества данных, часто встречающихся в БД клиентов, анализ их влияния на бизнес-операции и разработка решений. Данное исследование сочетает в себе как теоретические, так и прикладные подходы, а концептуальная структура, полученная из литературы, подкрепляется тематическими исследованиями и примерами приложений. В рамках методологии количественный анализ данных использовался для расчета показателей пропусков, дублирующихся записей и уровней несоответствия, а также для сравнения эффективности методов очистки, стандартизации и обогащения данных. Результаты исследования показывают, что неполные данные затрудняют взаимодействие с клиентами, дублирующиеся записи делают управление кампаниями неэффективным, устаревшие данные подрывают надежность процессов принятия решений, несогласованные данные затрудняют интеграцию между системами, а неправильно отформатированные записи ухудшают качество отчетности. В исследовании также подчеркивается, что проблемы качества данных не следует рассматривать исключительно как технические; организационная культура, обучение сотрудников и механизмы управления данными также являются неотъемлемыми частями этого процесса. Результаты показывают, что обеспечение высокого качества данных в БД клиентов является стратегическим императивом для достижения компаниями устойчивого конкурентного преимущества, и этот императив требует комплексного внедрения управленческих подходов в сочетании с техническими решениями.

ABSTRACT

Data quality issues in customer databases represent a fundamental research area of strategic importance for modern business. While the rapidly growing volume of customer information in the context of digitalization provides companies with new opportunities, it also leads to the emergence of incomplete, duplicate, outdated, inconsistent, or incorrectly formatted records. These problems not only negatively affect operational processes but also reduce customer satisfaction, diminish the effectiveness of marketing strategies, and result in financial losses for companies.

The aim of this study is to provide a systematic classification of the most common data quality problems in customer databases, analyze their impact on business operations, and develop solutions. The study combines theoretical and applied approaches, with a conceptual framework derived from the literature and reinforced by case studies and practical applications. Within the methodology, quantitative data analysis was applied to calculate indicators of incompleteness, duplication, and inconsistency, as well as to compare the effectiveness of data cleaning, standardization, and enrichment methods.

The findings reveal that incomplete data hinder customer interaction, duplicate records make campaign management inefficient, outdated data undermine the reliability of decision-making processes, inconsistent records complicate system integration, and incorrectly formatted entries reduce the quality of reporting. The study also emphasizes that data quality issues should not be viewed solely as a technical matter; organizational culture, employee training, and data governance mechanisms are integral components of this process.

The results demonstrate that ensuring high data quality in customer databases is a strategic imperative for companies seeking sustainable competitive advantage, and this imperative requires the comprehensive implementation of managerial approaches in combination with technical solutions.

Ключевые слова: база данных клиентов, качество данных, недостающие данные, дублирующиеся записи, очистка данных, управление данными.

Keywords: customer database, data quality, missing data, duplicate records, data cleansing, data management.

Введение

Надежность данных о клиентах стала критически важным элементом для достижения конкурентного преимущества компаниями в эпоху цифровой трансформации. Сегодня компании генерируют все больше данных в процессах продаж, маркетинга и управления взаимоотношениями с клиентами, и эти данные являются основным источником стратегических решений. Однако быстрый рост объема данных делает проблемы с качеством данных более заметными. Неполная информация, дублирующиеся записи, а также несоответствующие или устаревшие данные создают как операционные, так и финансовые риски для бизнеса. Это приводит к таким проблемам, как неточная коммуникация с клиентами, неудачные маркетинговые кампании и неточное стратегическое планирование.

Недавние исследования показывают прямое влияние качества данных на эффективность бизнеса. В исследованиях, опубликованных в 2023 и 2024 годах, в частности, подчеркивается, что недостатки в БД клиентов снижают удовлетворенность клиентов и ограничивают эффективность цифрового маркетинга. Утверждается, что проблемы с качеством данных — это не только техническая проблема, но и проблема организационной культуры, управления данными и осведомленности сотрудников. Таким образом, управление БД клиентов приобрело стратегическое значение для обеспечения устойчивости и конкурентного преимущества современных предприятий. Целью данного исследования является систематическое изучение проблем качества данных, возникающих в БД клиентов, выявление их влияния на бизнес-процессы и предложение решений. Уникальным вкладом исследования является разработка целостной концепции повышения качества данных путем интеграции как концептуальных подходов, изложенных в литературе, так и практических приложений. Таким образом, исследование вносит теоретический вклад в академическую сферу и предлагает практические рекомендации для бизнеса.

Методология исследования

Методология данного исследования была разработана для изучения проблем качества данных, встречающихся в базах данных клиентов, и оценки их влияния. Целью исследования было достижение надежных результатов путем объединения теоретических знаний и эмпирических наблюдений. Методологический подход был структурирован четко и систематически, чтобы обеспечить воспроизводимость данных.

В первую очередь был проведен краткий обзор существующей литературы, особенно статей, опубликованных за последние два года. Этот обзор позволил нам выявить наиболее распространенные проблемы, встречающиеся в БД клиентов, и классифицировать их в рамках научной концепции. В

результате анализа литературы в качестве основных категорий были выбраны отсутствующие записи, дублирующиеся данные, устаревшие поля, несоответствия и проблемы с некорректным форматом. Кроме того, учитывались международные стандарты, применяемые в области управления информацией.

На втором этапе был проведен эмпирический анализ. Для этого были отобраны БД из различных секторов, данные были анонимизированы и включены в исследование. Банковское дело и электронная коммерция были выбраны в первую очередь потому, что эти секторы собирают большие объемы данных и серьезно страдают от проблем с качеством данных. В банковском деле точность данных имеет юридические и финансовые последствия, в то время как в электронной коммерции качество данных напрямую связано с удовлетворенностью клиентов и эффективностью продаж.

Использованные наборы данных содержали около двадцати тысяч записей о клиентах. На основе этих записей было изучено общее состояние качества данных. В ходе исследования отдельно рассчитывались доля отсутствующих данных, частота дублирующихся записей, процент устаревших данных и доля несоответствий формата. Конфиденциальность данных соблюдалась на протяжении всего процесса, и использовались только необходимые для анализа поля.

В качестве метода в основном использовалась описательная статистика. Несмотря на простоту этого подхода, он считается надежным с точки зрения демонстрации общего масштаба проблем с качеством данных. Процентные показатели каждого типа проблем определялись с помощью описательного анализа. Кроме того, применялись методы очистки и стандартизации данных. Телефонные номера, структуры адресов и идентификационные коды были приведены в соответствие с международными нормами. В этом процессе использовались ранее опубликованные методы, но только с модификациями, соответствующими контексту исследования.

Кроме того, был применен метод обогащения данных. На этом этапе для заполнения недостающих полей использовались открытые правительственные базы данных и данные официальных реестров. Определенная часть недостающей адресной и контактной информации была заполнена таким образом. На практике было отмечено, что этот подход не способен устранить все недостатки, но значительно повышает точность данных.

Методологическая основа также включала процесс валидации для обеспечения надежности результатов. Результаты автоматизированного анализа проверялись вручную на случайно выбранных записях, и сравнивалась согласованность результатов. Этот подход обеспечивал как надежность, так и воспроизводимость методологии.

Второй этап исследования связан со сбором и обработкой данных. Целью этого этапа является оценка качества выбранных наборов данных и обеспечение их релевантности для исследования. Собранные данные были получены из разных источников, но все они были предварительно анонимизированы и полностью соответствовали стандартам конфиденциальности. Данные, включенные в исследование, были как структурированными, так и частично неструктурированными. Это потребовало применения различных методологических подходов.

Большинство выбранных наборов данных относилось к банковскому сектору. Конфиденциальность данных, собранных в этой области, выше, поскольку каждая запись отражает детали, связанные с финансовым поведением клиента. По этой причине на этапе обработки данных были приняты дополнительные меры конфиденциальности. Данные, относящиеся к сектору электронной коммерции, состояли в основном из профилей клиентов, заказов, адресов и контактной информации. Эти данные предоставили широкие возможности для анализа поведения клиентов [2].

Проблема несоответствия также была исследована отдельно. Были зафиксированы случаи несоответствия данных, относящихся к одному и тому же клиенту, в разных системах. Например, адрес, зарегистрированный в банковской системе, отображается по-разному на платформе электронной коммерции. Такие несоответствия затрудняют построение полного и точного профиля клиента.

Проблемы форматирования связаны с несоответствием данных стандартам. Тот факт, что телефонные номера иногда записываются с использованием международных кодов, а иногда — в локальных форматах, затрудняет проведение унифицированного анализа. Нестандартная запись адресов также может приводить к ошибкам в логистических расчетах. Для устранения этих случаев был применен подход стандартизации.

С методологической точки зрения, описательная статистика была основным инструментом для измерения всех этих проблем. На основе полученных данных были рассчитаны процентные показатели и определена доля для каждой категории. Такой подход позволил количественно оценить масштаб проблем с качеством данных.

Этические принципы были одним из основных столпов методологии. В ходе исследования все персональные данные хранились в зашифрованном виде и использовались только в аналитических целях. При публикации результатов персональные данные не предоставлялись. Это было сделано в соответствии как с международными правовыми нормами, так и с научными этическими принципами.

Методическая база не ограничивалась техническими методами, а отражала организационные подходы. Это стало возможным благодаря определению структур, ответственных за качество данных, и поддержке разделения ответственности. Результаты исследования показали, что как технические решения, так и механизмы управления важны для преодоления проблем с качеством данных.

Теоретическая часть исследования направлена на расширение научного фона и формирование основы для дальнейшего анализа качества данных в клиентских базах. Вопрос качества данных традиционно рассматривается через такие категории, как точность, полнота, согласованность и актуальность. Однако в условиях цифровизации и роста объемов информации данный перечень показателей оказался недостаточным. Поэтому в нашем исследовании дополнительно учитываются два практических критерия — дублирование и соответствие формату. Такой подход позволяет более полно описать реальные проблемы, возникающие при управлении клиентскими базами данных.

Качество данных не может быть понято исключительно как абстрактное понятие. Оно должно измеряться, сравниваться и оцениваться с помощью четких количественных показателей. Таким образом, теоретическая модель качества данных преобразуется в систему формул, позволяющих объективно фиксировать степень проблем и сопоставлять разные массивы информации между собой.

Вычислительная часть исследования представляет собой практическое развитие теории. Здесь каждое направление проблематики было переведено в измеримый показатель.

Неполнота данных (П) рассчитывалась по формуле:

$$П = \frac{N_{\text{неполных}}}{N_{\text{общих}}} \times 100\%,$$

где $N_{\text{неполных}}$ — количество записей с отсутствующими значениями,

$N_{\text{общих}}$ — общее количество записей. Данный показатель позволил выявить долю пустых или незаполненных полей в базе.

Дублирование (Д) определялось как доля повторяющихся записей [4]:

$$Д = \frac{N_{\text{дубликатов}}}{N_{\text{общих}}} \times 100\%,$$

где $N_{\text{дубликатов}}$ — число повторяющихся записей одного клиента. Высокое значение этого коэффициента свидетельствует о нарушении уникальности информации.

Актуальность (А) отражала степень устаревания записей и вычислялась как отношение количества устаревших данных к общему объему [3]:

$$А = \frac{N_{\text{устаревших}}}{N_{\text{общих}}} \times 100\%,$$

где $N_{\text{устаревших}}$ — число записей, не обновлявшихся дольше установленного периода.

Согласованность (С) характеризовала уровень противоречий между системами:

$$С = \frac{N_{\text{несовпадений}}}{N_{\text{сравненных}}} \times 100\%,$$

где $N_{\text{несовпадений}}$ — количество расхождений в данных об одном и том же клиенте, $N_{\text{сравненных}}$ — число сопоставленных записей.

Формат (Ф) отражал долю записей, не соответствующих установленным стандартам:

$$Ф = \frac{N_{\text{ошибочных}}}{N_{\text{общих}}} \times 100\%,$$

где $N_{\text{ошибочных}}$ — число записей с ошибками формата (например, телефон без кода страны, адрес в неправильной структуре и т.д.).

Все расчеты были сведены в единую таблицу, которая позволила систематизировать показатели качества данных (табл. 1).

Таблица 1.

Показатели качества данных и методы их вычисления

Показатель	Формула	Единица	Описание
Неполнота (П)	$П = \frac{N_{\text{неполных}}}{N_{\text{общих}}} \times 100\%$	%	Доля пустых или незаполненных полей
Дублирование (Д)	$Д = \frac{N_{\text{дубликатов}}}{N_{\text{общих}}} \times 100\%$	%	Доля повторяющихся записей одного клиента
Актуальность (А)	$А = \frac{N_{\text{устаревших}}}{N_{\text{общих}}} \times 100\%$	%	Доля устаревших записей
Согласованность (С)	$С = \frac{N_{\text{несовпадений}}}{N_{\text{сравненных}}} \times 100\%$	%	Процент расхождений между системами
Формат (Ф)	$Ф = \frac{N_{\text{ошибочных}}}{N_{\text{общих}}} \times 100\%$	%	Доля записей, не соответствующих установленным требованиям

Классические модели, например, предложенные в начале 2000-х годов, определяли качество данных через ограниченное количество категорий. Однако уже в последние годы исследователи отмечают, что практика работы с клиентскими базами требует более комплексной системы индикаторов. Именно поэтому в нашей работе используются расширенные показатели: неполнота, дублирование, актуальность, согласованность и формат. Такое решение позволяет охватить не только базовые теоретические измерения, но и реальные операционные проблемы, с которыми сталкиваются компании.

Каждый показатель выполняет особую функцию. Неполнота отражает способность базы предоставлять минимально необходимый объем информации для описания клиента. Если отсутствуют такие данные, как адрес, телефон или электронная почта, организация лишается возможности установить контакт с клиентом, что напрямую влияет на маркетинговые и сервисные активности. Таким образом, неполнота — это не только статистическая характеристика, но и фактор, определяющий эффективность всей коммуникационной стратегии.

Дублирование в практическом измерении приводит к росту затрат и искажению статистики. Например, если один и тот же клиент зарегистрирован под разными именами или контактными данными, система может учитывать его как нескольких различных потребителей. Это искажает показатели лояльности, затрудняет прогнозирование продаж и создает дополнительные расходы на обслуживание. Формула дублирования, представленная ранее, позволяет определить удельный вес таких ошибок и сопоставить их с общим числом записей [1].

Актуальность данных имеет особое значение в условиях динамично меняющегося рынка. Контактная информация клиентов быстро устаревает: люди меняют место жительства, номера телефонов и адреса электронной почты. Если такие изменения не отражаются в базе, организация рискует потерять связь с потребителем. Поэтому показатель актуальности стал ключевым для анализа. Его вычисление, основанное на сроке последнего обновления за-

писи, позволяет выявлять долю устаревшей информации и формировать приоритетные направления для ее обновления.

Согласованность демонстрирует, насколько данные из разных систем компании соответствуют друг другу. На практике часто встречаются ситуации, когда CRM-система содержит одну версию адреса клиента, а бухгалтерская система — другую. В результате формируются противоречивые профили, что снижает достоверность отчетности и усложняет принятие решений. Введение показателя согласованности позволяет количественно зафиксировать уровень таких противоречий и оценить масштаб проблемы.

Формат данных относится к техническому аспекту их представления. Если номера телефонов вводятся без международного кода или адреса записываются без соблюдения стандартизированных правил, это усложняет использование информации в автоматизированных процессах. Ошибки формата часто кажутся незначительными, но на уровне больших массивов данных они превращаются в серьезную преграду для интеграции систем и аналитики. Показатель формата, рассчитанный по предложенной формуле, позволяет выявить такие несоответствия и оценить их влияние на общую картину [6].

Это позволяет не только фиксировать проблемы, но и проводить сопоставительный анализ между различными наборами данных, выявлять наиболее проблемные зоны и формировать приоритеты для их исправления.

Практическое применение показателей качества данных требует учета особенностей каждой организации. Например, при расчете неполноты данных в банке ключевыми считаются поля «паспортные данные», «идентификационный номер» и «адрес регистрации». Если хотя бы один из этих элементов отсутствует, клиентская запись считается неполной. В электронной коммерции, напротив, важнейшими являются «адрес доставки», «телефон» и «электронная почта», так как они непосредственно влияют на выполнение заказа. Таким образом, неполнота в разных секторах проявляется

по-разному, но формула расчета остается универсальной [5].

Показатель дублирования особенно актуален в организациях, где данные поступают из множества каналов. Так, один и тот же клиент может зарегистрироваться через веб-сайт и мобильное приложение, используя разные контактные данные. В результате в базе появляются две записи, которые на самом деле описывают одного человека. При проведении маркетинговой кампании такая ошибка приведет к тому, что клиент получит два идентичных предложения, что воспринимается им негативно. Количественная оценка дублирования позволяет выявить масштаб проблемы и принять меры по автоматической очистке данных.

Актуальность данных проверяется с учетом временных критериев. В нашем исследовании была принята граница в 12 месяцев, после которой информация считалась устаревшей. Например, если телефонный номер клиента не обновлялся более года, он переходил в категорию неактуальных. Этот показатель особенно важен для сегментации клиентской базы. Если значительная часть данных оказалась устаревшей, то результаты аналитики, построенной на такой информации, теряют надежность.

Согласованность данных проверялась путем сопоставления записей из разных систем. На практике это реализовывалось с помощью алгоритмов сравнения строк и идентификаторов. Например, один и тот же адрес мог быть записан в CRM как «г. Москва, ул. Ленина, д. 10», а в бухгалтерской системе как «Москва, Ленина 10». Несмотря на то, что это один и тот же объект, технически они фиксировались как несовпадающие строки. Такие расхождения учитывались при расчете коэффициента согласованности.

Формат данных также поддавался строгой проверке. Для телефонных номеров применялись регулярные выражения, которые проверяли наличие кода страны и соответствие длины номера установленному стандарту. Для адресов использовались справочники с официальными названиями регионов и улиц. Любое отклонение, например сокращение «ул.» вместо «улица» или отсутствие почтового индекса, классифицировалось как ошибка формата [10].

Рассмотренные показатели не только выявляют проблему, но и создают основу для ее устранения. Например, если показатель неполноты превысил 20 процентов, организация должна внедрить процедуры обязательного заполнения ключевых полей. Если дублирование оказалось выше 10 процентов, необходимо использовать алгоритмы очистки и слияния записей. Если доля устаревших данных превышает 30 процентов, целесообразно запустить кампанию по актуализации информации, например, через опросы клиентов или автоматические уведомления.

Сравнение с результатами других исследований показало, что показатели неполноты редко бывают ниже 10 процентов. В литературе зафиксированы значения от 12 до 25 процентов в зависимости от отрасли. Таким образом, полученные данные

находятся в пределах ожидаемых, что подтверждает надежность методологии.

Дублирование данных оказалось значительной проблемой для обеих сфер. В банковских системах основными причинами дубликатов были ошибки операторов при вводе информации, а также использование разных идентификаторов для одного и того же клиента. В электронной коммерции дубли чаще возникали при регистрации через разные каналы или при использовании нескольких электронных адресов. Показатель дублирования достигал 15 процентов, что значительно превышает допустимые значения. Сравнение с другими исследованиями подтвердило, что высокий уровень дублирования характерен для систем с несколькими источниками данных [8].

Актуальность записей оказалась одной из самых уязвимых категорий. Более 30 процентов данных не обновлялись дольше года, а это значит, что контакт с частью клиентов практически утрачен. В банковской сфере устаревание проявлялось в первую очередь в адресах проживания, в то время как в электронной коммерции быстро менялись электронные адреса и номера телефонов. Такие несоответствия напрямую влияют на эффективность маркетинговых кампаний, снижая их результативность [7].

Согласованность данных показала высокий уровень расхождений между различными системами. Даже когда речь шла об одном и том же клиенте, адрес или имя фиксировались в разных форматах, что создавало технические несоответствия. В результате коэффициент согласованности редко превышал 80 процентов. Это значит, что каждая пятая запись содержала противоречие, способное повлиять на аналитические отчеты.

Ошибки формата оказались наиболее распространенными в части телефонных номеров и адресов. Отсутствие международного кода, лишние пробелы или сокращения в названиях улиц снижали качество данных и мешали автоматической обработке. В электронной коммерции такие ошибки приводили к задержкам в доставке заказов. В банковской сфере форматные несоответствия мешали корректной идентификации клиентов.

Сравнительный анализ показал, что предложенные нами формулы обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными подходами. Во-первых, они универсальны и могут применяться в разных отраслях. Во-вторых, они достаточно просты для внедрения в стандартные инструменты анализа данных, такие как Excel, SQL или специализированные ETL-системы. В-третьих, они позволяют не только выявлять проблемы, но и отслеживать динамику их устранения.

Тем не менее, методология имеет и ограничения. Например, при расчете актуальности используется жестко заданный временной порог (12 месяцев), который может не соответствовать специфике некоторых отраслей. В быстрорастущих сегментах, таких как онлайн-торговля, данные устаревают значительно быстрее, и порог должен быть ниже. В других случаях, например в страховании, данные

могут оставаться актуальными дольше, и расчет требует корректировки [9].

Еще одним ограничением является зависимость от качества исходных источников. Если сами системы содержат ошибки или противоречия, даже самые точные формулы будут отражать искаженные результаты. Поэтому методологию следует рассматривать как инструмент диагностики, а не как абсолютную истину.

Вместе с тем, преимущества перевешивают недостатки. Система показателей позволяет создать ясную картину качества данных, выявить слабые места и построить стратегию их исправления. Она также формирует основу для будущих исследований, где можно будет интегрировать методы машинного обучения и интеллектуального анализа для автоматического выявления проблем.

Подводя итог теоретико-вычислительной части исследования, можно отметить, что выбранная система показателей доказала свою эффективность. Каждый из предложенных индикаторов выполняет особую роль в комплексной оценке качества данных. В совокупности они создают целостную картину и позволяют превратить абстрактные понятия в измеримые коэффициенты.

Показатель неполноты (П) показал, что отсутствие даже небольшого количества ключевых данных может существенно снизить ценность клиентской базы. На практике это выражается в невозможности контакта с клиентом, потере каналов коммуникации и снижении качества обслуживания. Следовательно, контроль за полнотой должен быть встроен в каждую информационную систему как обязательное требование.

Показатель дублирования (Д) выявил значительные риски искажений. Дублирующиеся записи увеличивают затраты, портят статистику и создают иллюзию большего количества клиентов. Своевременное выявление и устранение дубликатов имеет не только техническое, но и стратегическое значение, так как напрямую связано с достоверностью управленческой информации.

Показатель актуальности (А) продемонстрировал, что скорость устаревания данных часто недооценивается. Реалии рынка таковы, что контактная информация изменяется очень быстро. Если организация не обновляет базу регулярно, она теряет прямую связь с клиентами, что сказывается на продажах, маркетинге и удержании аудитории. В будущем показатель актуальности может стать ключевым в цифровой экономике [11].

Показатель согласованности (С) выявил системные противоречия между различными платформами. Для крупных организаций, использующих несколько информационных систем одновременно, этот вопрос особенно важен. Несогласованные данные приводят к тому, что внутри одной компании формируются разные версии реальности, что разрушает целостность аналитики и мешает принятию решений.

Показатель формата (Ф) подчеркнул значение стандартизации. На первый взгляд, технические ошибки кажутся мелкими, но при массовом накоплении они становятся серьезным препятствием для

автоматизации и интеграции систем. Таким образом, контроль формата — это не второстепенная задача, а необходимое условие качественной работы.

Совокупное использование всех пяти показателей обеспечивает комплексный анализ. Универсальность формул позволяет применять их как в банковской сфере, так и в электронной коммерции, а также в других отраслях. Простота расчетов делает методику доступной для внедрения в любые аналитические инструменты.

Результаты исследования также показали потенциал дальнейшего развития методологии. Во-первых, можно адаптировать показатели под специфику разных отраслей, изменяя пороги и критерии расчета. Во-вторых, возможно использование методов машинного обучения для автоматического выявления дубликатов, а также прогнозирования устаревания данных. В-третьих, интеграция с международными стандартами позволит сделать систему универсальной для глобального применения.

Сравнение с существующими работами показало, что предложенная модель является более гибкой и адаптивной. Если классические исследования ограничивались четырьмя базовыми категориями, то расширенная система из пяти индикаторов дает более детальную картину. Кроме того, наличие четких формул и таблиц делает методику воспроизводимой, что является важным критерием научного подхода [12].

Это исследование позволило комплексно понять проблемы качества информации в базах данных клиентов и разработать теоретические и практические принципы их измерения. Исследование показало, что качество информации имеет не только техническое, но и стратегическое значение, а его уровень оказывает существенное влияние на эффективность управления отдельными организациями, а также на клиентов. Оно влияет на их взаимоотношения и конкурентоспособность на рынке. Были выделены пять основных категорий: неполнота записей, дублирование, устаревшая информация, межсистемные несоответствия и несовместимость форматов — как в теоретической, так и в вычислительной модели. В механизмах выявлена противоположность. Эти показатели измерялись с помощью простых математических принципов, и в результате состояние информационных баз определялось количественным выражением.

Заключение

Результаты исследования показали, что неполнота записей препятствует организациям в установлении успешных отношений с клиентами, а дублирование приводит к увеличению расходов и ухудшению статистики. Это искажает результаты. Устаревшая информация снижает качество стратегических решений, а несоответствия приводят к разному отображению одного и того же клиента в разных системах. Проблемы форматирования затрудняют процессы автоматизации и интеграции. Следовательно, каждая из этих проблем представляет риски для организаций, как с точки зрения операционной деятельности, так и стратегии.

Полученные результаты предлагают организациям практический подход к управлению качеством информации. Предложенные показатели и методы их расчета применимы в любой отрасли, могут быть реализованы на простых устройствах и позволяют сравнивать результаты. Это делает их ценными как для практикующих руководителей, так и для тренеров. С другой стороны, методология также имеет определенные ограничения. Например, временной интервал, используемый для измерения актуальности информации, может различаться в зависимости от специфики каждой отрасли и не должен рассматриваться как универсальный индикатор в этом отношении. С другой стороны, метод описывает только состояние существующей информации, но не в полной мере объясняет причины проблем.

Повышение качества информации в современных условиях необходимо для стратегического превосходства и непрерывного развития организаций. Эта работа показала, что качество информации можно измерять и управлять им, используя простой, но системный подход. В будущем эти методы можно автоматизировать и обрабатывать более точные и гибкие ситуации, применяя алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения. Организациям рекомендуется создать системы постоянного мониторинга качества информации, определить приемлемые пределы для каждого участника и обеспечить защиту своих ресурсов от наиболее рискованных источников. Это должно привести к улучшению ситуации в этих областях.

Ограничения исследовательской работы

Поскольку данный анализ проводился только на основе клиентских баз данных, относящихся к выбранным секторам банковского дела и электронной коммерции, результаты не могут быть полностью исчерпывающими по всем направлениям. Представление информации в анонимной форме ограничило возможность изучения некоторых глубоких характеристик. Методы расчета, по сути, ограничены описательной статистикой, а применение сложных моделей зарезервировано для будущих исследований. Эти ограничения следует учитывать при интерпретации результатов.

Литература

1. B. M. V. Bernardo, H. S. Mamede, J. Barroso, V. Santos, "Data governance & quality management—Innovation and breakthroughs across different fields," *Journal of Innovation and Knowledge*, cild. 9, yox. 4, m. 100598, Okt. 2024. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2024.100598>
2. Q. Fu, G. L. Nicholson, J. M. Easton, "Understanding data quality in a data-driven industry context: Insights from the fundamentals," *Journal of Industrial Information Integration*, cild. 42, m. 100729, Noy. 2024. <https://doi.org/10.1016/j.jii.2024.100729>
3. R. Ravikanth, P. K. Sahu, U. S. Tiwary, "An efficient learning-based approach for automatic record deduplication with benchmark datasets," *Scientific Reports*, cild. 14, m. 16254, 2024. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-63242-1>
4. T. Alexakis, E. Adamopoulou, N. Peppes, E. Daskalakis, G. Ntouskas, "Evaluating data quality: Comparative insights on standards, methodologies, and modern software tools," *Electronics*, cild. 14, yox. 15, m. 3038, 2025. <https://doi.org/10.3390/electronics14153038>
5. D. Acev, N. Bahşi, N. Tsigkanos, A. Rizos, "A systematic analysis of data governance frameworks and their relevance to data trusts," *Management Review Quarterly*, onlayn ilk, 2025. <https://doi.org/10.1007/s11301-025-00545-1>
6. T. Nie, H. Mao, X. Liu, S. Yu, "Fine-Grained Tasks for Crowdsourced Entity Resolution," *Applied Sciences*, cild. 15, yox. 1, m. 4, Yan. 2025. <https://doi.org/10.3390/app15010004>
7. A. Lighterness, M. Adcock, L. A. Scanlon, G. Price, "Data Quality–Driven Improvement in Health Care: Systematic Literature Review," *Journal of Medical Internet Research*, cild. 26, m. e57615, Avq. 2024. <https://doi.org/10.2196/57615>
8. M. R. Georgescu, M. Schmuck, "Data Governance as the Digital Backbone of Proactive Obsolescence Management: A Design Science Case Study in Asset-Intensive Industries," *Economies*, cild. 13, yox. 9, m. 272, Sen. 2025. <https://doi.org/10.3390/economies13090272>
9. H. Ghalavand, S. Shirshahi, A. Rahimi, Z. Zarrinabadi, F. Amani, "Common data quality elements for health information systems: a systematic review," *BMC Medical Informatics and Decision Making*, cild. 24, m. 243, 2024. <https://doi.org/10.1186/s12911-024-02644-7>
10. R. Albrecht, S. Overbeek, I. van de Weerd, "Designing a Data Quality Management Framework for CRM Platform Delivery and Consultancy," *SN Computer Science*, cild. 4, m. 742, Sen. 2023. <https://doi.org/10.1007/s42979-023-02196-z>
11. J. Singh, H. Gebauer, "Clean Customer Master Data for Customer Analytics: A Neglected Element of Data Monetization," *Digital*, cild. 4, yox. 4, səh. 1020–1039, Dek. 2024. <https://doi.org/10.3390/digital4040051>
12. P. Vakili, M. Salarian, A. Khalilian, M. Mustafa, "Entity resolution on data streams: a literature review and future directions," *Journal of Big Data*, cild. 11, m. 67, 2024. <https://doi.org/10.1186/s40537-024-00953-0>